

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYASIDAGI MEHR TIMSOLI**Qo'ziyeva Shahrizoda***Urganch davlat universiteti**filologiya fakulteti talabasi.*

Annotatsiya: Maqolada Shukur Xolmirzayevning "Uchinchi hamroh" hikoyasidagi insonning itga bo'lgan mehri o'zgacha talqinda namoyon bo'lganligi, hatto bu mehrdan odamlar o'rnak olsa bo'lishi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Mehr, hamroh, it, do'st, o'rganib qolish, ajralmaslik, vafodorlik.

O'zbek adabiyoti nasrida mehr, vafo timsollari haqida ko'pgina bahslar, o'ziga xos munozarali asarlar yuzaga kelgan. Shu jumladan, o'zining falsafiy hikoyalari, o'tkir qalami ila kitobxonni bir muncha chuqur mushohadaga soluvchi asarlari bilan shuhrat qozongan Shukur Xolmirzayev ham bu mavzuni chetlab o'tmagan. Adibning "Uchinchi hamroh" hikoyasi nomidan ham ma'lumki, aslida, ikkita odamdan iborat hamrohlikni tushunamiz, nazarimizda. Ya'ni, "sen va men" qabilida, ammo uchinchi hamroh kim yoki nima ekanki, aynan nomi aytilmay turib, hamrohlar safiya qo'shilsa? Yozuvchining "Uchinchi hamroh" deya kimga yoinki nimaga ishora qilganini quydagi jumladan bilib olamiz:

"Ziyorat bilan Tesha ovga chiqqanlarida saflariga yana bir hamroh qo'shilardi.¹ Bu-Olpar degan it edi. Ziyoratlarning iti. Ko'p yuvosh, odamga tez eluvchi, kelgan mehmonga bir irillab, keyin uni ko'chaga kuzatib qo'yuvchi edi. Uni hamma tanish-bilishlar maqtar, o'zlarining ham shunday itlari bo'lishini orzu qilishar edi". Guvohi bo'lganimizdek, hamroh darajasiga chiqa olgan obraz it ekan. Egasi Ziyorat unga bir itdek qaramas, bilaks unga bor mehrini berar, qayerga borsa olib borar,

¹ Saylanma. Shukur Xolmirzayev. 1-jild. W.W.W. ziyouz.com kutubxonasi

to'g'rirog'i, it u bilan borishni ko'proq xohlar edi. Ziyoratning mehrini quydagi jumlar orqali bilib olishimiz mumkin.

"Itning bunday bo'lib o'sishiga,² albatta, umri bino bo'lib zanjir ko'rmagani sabab edi. Ziyorat uni erkalatib o'stirgan, ko'chalarda ham goho ergashtirib yurar edi. Shu asnoda uni ovga ham o'rgatti". Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Ziyorat Olaparga shunchalik o'rganib qolgan ediki, usiz hatto nafas ololmasdi. Erkalatib o'stirgan deya ta'riflagan adib. Hozirgi, favqulodda, odam-odamdan mehrini qizg'onayotgan davrda, oddiy itga shunchalik ko'rsatilgan iltifot, tunganmas mehr tahsinga sazovordir. Olapar ham egasi Ziyoratga xuddi Ziyoratday mehribon. Usiz ko'chaga ham chiqmaydi. Insonning tabiat in'omi bo'lgan oddiy bir itga ko'rsatgan mehri insonlarga o'rnak bo'lsa, ne ajab. Ziyorat unga xuddi bir insonga muomala qilganday javob qaytarardi. Quydagi jumla orqali Ziyoratning qanchalik yuksak sharaf egasi ekaniga yana bir bor guvoh bo'lamiz.

"Shu bilan u Ziyoratga ham juda qattiq o'rgandi. Uni bir kun ko'rmasa yoki Ziyorat uni erkalatmasa, ariqcha ustidan o'tgan ko'prik tagiga kirib oldingi oyoqlariga boshini qo'yib yotib olardi"³. Ziyorat uni shu qadar mehr bilan o'rab qo'yganki, hatto, bir kun ko'rmasa Olapar xafa bo'ladigan, Ziyorat erkalatmasa, ariqcha ustidagi ko'prik tagiga berkinib oladigan bo'lgan. Olaparning sof qalbida bir sirdoshi, mehriboni bo'lgan Ziyoratga muhabbati sabab, egasining erkalatmagani nozik ko'nglini ranjitgan bo'lsa, ajab emas. Mehr makon, zamon, mansab va yosh tanlamasligini quydagi hikoyadan bilib olishimiz mumkin. Ziyoratning Olaparga va Olaparning egasi Ziyoratga bo'lgan mehri aslo yil va yosh tanlamaydi, tanlamadi ham. Aksincha, yillar ularning bir-biriga bo'lgan mehrini ko'rib "qaridi".

"Yillar o'tdi, Olapar qaridi. Qish mahallari qo'shni itlar bilan bo'lgan janglarda tishlarini boy berdi. Lekin undagi odatlar saqlanib qoldi: ovni sevadi hamon, egasiga erkalanadi, ba'zan arazlab, xafa ham bo'lib turadi"⁴. Inson yoshi o'tib qarishi

² O'sha asar 94-bet

³ O'sha asar 94-bet

⁴ O'sha asar 94-bet

mumkin, ammo ko'ngli bolalarcha beg'uborligini saqlab qoladi deya ko'p bor takrorlardik. Sal adashibmiz, chamamda. Faqat insonlar emas, yosh qarishi va ko'ngil yoshligi nafaqat insonlarga, balki hayvonlarga ham xos fazilat ekan. Olapar ham yoshi o'tib, qaridi. Ammo, eski odatlari namon o'sha-o'sha: ovga boradi, egasiga erkalanadi, arazlaydi. Ko'rib turganimizdek, qalb ishi faqat insonlarga xos xususiyat emas ekan. Olapar ko'proq egasidan mehr istardi. Aynan shu holat uni ko'p ranjitardi. Ziyorat do'sti bilan ovga borib, Olaparga e'tibor bermagani uni juda xafa qilgan edi. "Aynan shunda ovchilar itni birdan eslab qolishdi, unga ovqat bermaganlari, uning xafa bo'lganini sezishdi. Ziyorat irg'ib turib, uni chaqira boshladi".⁵ Ochligi yoki suvsizligi Olaparni xafa qilmadi, aksincha, egasi Ziyoratning bee'tiborligi, mehr ko'rsatmagani lahzalarda ta'sirini ko'rsatgan edi. Olaparning aynan shu sabab undan ko'ngli qoldi. "Soydagi suvdan chaloplatib yaladi. U yerda ham biroz cho'nqayib o'tirdi. U tag'in ortiga qaradi, olis o'rmonga, qoyalarga qarab uvladi".⁶ Ha, Olapar oxirgi marta ham, so'nggi nafasi qolguncha ham egasining mehrini kutdi. Hatto tog'da qolgan Ziyoratni yana ko'rish umidida shu tomonga qarab uzoq-uzoq uvladi. Ammo...

"Qishloqqa tushganida, unga itlar yopishdi, talashdi. Olapar zo'rg'a ulardan qutildi, yiqila-yiqila, nihoyat, uyga yetib keldi-da, sudralib ko'prikka yetdi, uning ostiga kirib, boshini oldingi oyoqlari ustiga qo'yib yotdi"⁷. O'zi qari, yana ochlikdan ham qiynalgan Olapar, mehr ko'rmagani yetmagandek, ustiga-ustak bo'lib, itlar ham talagani unga juda ham og'ir botdi. Xuddiki, Ziyorat yonida bo'lsa, hech narsa bo'lmaydigandek. Undan ko'ngli ranjidi. Har doimgidek xafa bo'lsa yoki Ziyorat erkalamatmay qo'ysa, ko'prik tagiga kirib, boshini quyi solib yotardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Olaparning Ziyoratni oxirgi bor ko'rish, mehrini tuyish orzusi o'lgan edi...

⁵ O'sha asar 95-bet

⁶ O'sha asar 95-bet

⁷ O'sha asar 95-bet

"Ziyorat hovliga kirishi hamono:

-Olapar!- deb baqira boshladi, eshikni qo‘yvorib, chorboqqa oraladi va birdan ko‘prikni eslab, chopa ketdi. Engashib qarab, Olaparni ko‘rdi. Olapar! Olapar!- deb chanqayganicha uni erkalagan tovush bilan chaqirdi, it javob bermadi, unga qaramadi ham.

-Olapar, Olapar!- yana chaqirdi. Ziyorat endi vahima bilan. Itdan tag‘in sado chiqmadi. Ziyorat ariq labida kesak ushatib, unga otdi. Kesak itning bo‘yniga tegdi. Lekin it yana qaramadi.

-Olapar! deb baqirib yubordi Ziyorat va ariqqa tushib, uning bo‘ynidan ushlab tortti. Itning boshi ko‘tarilmadi. U qotib qolgan edi".⁸ Ha, Olapar so‘nggi marta Ziyoratdan mehr kutgan holda jon berdi...

Adib Shukur Xolmirzayev hikoya qahramonlariga voqealar muhitini singdirar ekan, jonli tarzda sayqal bergani, nafaqat asarni o‘qishligini ta‘minlaydi, balki qalblarga yetib borib, ajib bir his uyg‘otishga ham ko‘mak beradi desak, adashmagan bo‘lamiz.

Shukur Xolmirzayev kitobxonlari olqishiga yana bir bor sazovor bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xolmirzayev. Sh . "Og‘ir tosh ko‘chsa" . Toshkent. 1980.
2. Yo‘ldoshev. Q. " Yoniq so‘z". Toshkent. 2006.
3. Xolmirzayev. Sh. Saylanma. 1-jild. www.ziyouz.com kutubxonasi
4. Xolmirzayev. Sh. "Yo‘llar, yo‘ldoshlar". Toshkent. 1984.

⁸ O‘sha asar 96-bet